

АНАЛІЗ ІНІЦІАТИВ ІНСТИТУТІВ ТРЬОХСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У даній статті проаналізовано розвиток трьохсторонньої співпраці між інститутами трьохстороннього партнерства у Карпатському регіоні.

Досліджено основні тенденції щодо чисельності територіальних громад Карпатського регіону у розрізі областей станом на поч. 2018 року. Що стосується демографічної ситуації в регіоні, то для неї характерним є зменшення частки сільського населення, скорочення темпів природного приросту на селі, старіння населення, еміграція молоді, зростання показників народжуваності. Наведені фактори свідчать про те, що трудові ресурси Карпатського регіону поступово зменшуються, відповідно погіршується і професійна кваліфікація наявного населення. Також досліджено динаміку кількості закладів освіти Карпатського регіону за період 2013-2017 років, одиниць та динаміку валового регіонального продукту Карпатського регіону за період 2013-2017 років. У контексті нашого дослідження важливого значення набуває питання ініціативності інститутів трьохстороннього партнерства. Розглянувши основні показники діяльності кожного з секторів (держави, громадськості та бізнесу) трьохстороннього партнерства, наразі перейдемо до аналізу їх ініціативності, яка проявляється в обсягах вкладених інвестицій в розвиток Карпатського регіону.

Ключові слова: держава; бізнес; аналіз; оцінка; громадські інституції; співробітництво.

Annotation. This article analyzes the development of trilateral cooperation between the institutes of trilateral partnership in the Carpathian region. It should be noted that the Carpathian region covers the extreme western part of Ukraine, namely Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Zakarpattia regions. In our opinion, it is expedient to assess the socio-economic potential of the Carpathian region. As already noted, in 2014 the implementation of a complex of decentralization measures began, which in turn had a significant impact on the development of Ukraine and, in particular, the area under study. Consider the main indicators of the social sphere in terms of areas.

The main tendencies concerning the number of territorial communities of the Carpathian region in terms of the regions as of the beginning are investigated. 2018 Regarding the demographic situation in the region, it is characterized by a decrease in the share of the rural population, a decrease in the rates of natural growth in the countryside, aging of the population, emigration of youth, growth of fertility rates. The above factors indicate that the labor resources of the Carpathian region are gradually decreasing, correspondingly, the professional qualification of the existing population is deteriorating. This is due to the fact that the aging of labor resources leads to a reduction in the ability of employees to integrate information technology into work. That dynamics of the population of the Carpathian region in terms of oblasts for the period 2013-2017, thousand people. The dynamics of the number of educational institutions of the Carpathian region for the period of 2013-2017, units and the dynamics of the gross regional product of the Carpathian region for the period 2013-2017 are also researched. In the context of our study, the issue of initiative of the institutes of trilateral partnership is of great importance. Having considered the main indicators of the activity of each sector (state, public and business) of the trilateral partnership, we are now going to analyze their initiative, which is manifested in the volume of investments invested in the development of the Carpathian region. Dynamics of volume of capital investments of three sectors for the period 2013-2017 years, ths. UAH. The level of formation of trilateral cooperation in the regions of the Carpathian region.

Key words: state; business; analysis; rating; public institutions; cooperation.

Вступ

Сучасні політичні умови зумовлюють необхідність розвитку трьохстороннього партнерства, яке має велике значення у сфері вирішення спірних питань не за допомогою страйків та збройних виступів, а об'єднавшись навколо столу переговорів, шляхом досягнення взаємної згоди, збалансування інтересів та потреб різних соціальних секторів, зокрема: держави, бізнесу та громади. При трьохсторонньому партнерстві

учасники орієнтовані на пошук компромісних рішень замість створення протистояння, на пошук взаємовигідних умов та шляхів прогресивного розвитку замість розпалення революцій. Як свідчить досвід розвитку трьохстороннього партнерства в індустріально розвинених країнах, такі відносини між соціальними секторами стабілізують економіку та політико-соціальні відносини.

Значний внесок у дослідження громадських організацій зробили В. Безчастний, В. Бородюк, О. Держалюк, О. Михайловська, В. Новохацький, Є. Пожидаєв, У Садова та ін.

Метою статті є дослідження соціально-економічного потенціалу, яким володіє Карпатський регіон.

Результати дослідження

У забезпеченні стабільного розвитку громадянського суспільства важливу роль відіграють громадські об'єднання і рухи, які є його основою і функціонують на рівні з партійною формою соціально-економічного та політичного буття, а їх призначення полягає у вирішенні повсякденних життєвих проблем людини, у сприянні розширенню можливостей в окресленні суспільно-економічної ініціативи та реалізації функції самоврядування [5].

Карпатський регіон охоплює крайню західну частину України, а саме Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. Загальна площа регіону становить 56,6 тис. км², або 9,4 % території держави. Карпатський регіон об'єднує південно-західні області України та межує на півночі з Волинським, а на сході – з Подільським регіонами. На заході та півдні його межі збігаються з державним кордоном України. Це, своєю чергою, дає змогу розвивати на території регіону галузі, які б виробляли експортну продукцію чи забезпечували її транзит [3].

На наш погляд доцільно оцінити соціально-економічний потенціал, яким володіє Карпатський регіон. Як уже зазначалося, у 2014 році розпочалася реалізація комплексу заходів з децентралізації, що в свою чергу здійснило значний вплив на розвиток України та, зокрема, досліджуваної території. Розглянемо основні показники соціальної сфери у розрізі областей.

У табл. 1 наведено основні тенденції щодо чисельності територіальних громад Карпатського регіону у розрізі областей.

Таблиця 1

Основні тенденції щодо чисельності територіальних громад Карпатського регіону у розрізі областей станом на поч. 2018 року

Назва області	Кількість територіальних громад	Кількість об'єднаних територіальних громад				Кількість об'єднаних територіальних громад за 2015-2018 рр.
		2015	2016	2017	2018	
Івано-Франківська область	711	3	8	12	2	25
Львівська область	556	15	7	13	0	35
Закарпатська область	337	2	1	3	0	6
Чернівецька область	313	10	6	10	2	28
Карпатський регіон	1917	30	22	38	4	94

Джерело: розраховано за матеріалами [1].

Відповідно до розрахованих даних, можемо зробити висновок, що станом на початок 2018 року у Карпатському регіоні функціонує 1917 територіальних громад, а також створено 94 об'єднані територіальні громади (ОТГ). Слід зауважити, що розглядаючи всю територію регіону, саме у Прикарпатті спостерігається найбільша активність з реалізації адміністративно-територіальної реформи. Так, у Львівській області створено 35 ОТГ, у Чернівецькій – 25 ОТГ та Івано-Франківській – 25 ОТГ. Протилежна ситуація характерна для Закарпатської області, тут утворено всього 6 ОТГ.

Що стосується демографічної ситуації в регіоні, то для неї характерним є зменшення частки сільського населення, скорочення темпів природного приросту на селі, старіння населення, еміграція молоді, зростання показників народжуваності. Наведені фактори свідчать про те, що трудові ресурси Карпатського регіону поступово зменшуються, відповідно погіршується і професійна кваліфікація наявного населення. Це відбувається у зв'язку з тим, що старіння трудових ресурсів призводить до зниження здатності працівників до інтеграції інформаційних технологій у трудову діяльність.

У табл. 2 розглянемо динаміку чисельності населення Карпатського регіону у розрізі областей за період 2013-2017 рр.

Таблиця 2

**Динаміка чисельності населення Карпатського регіону
у розрізі областей за період 2013-2017 років, тис. осіб***

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
Закарпатська область							
Чисельність наявного населення:	6	1254,4	1256,9	1259,6	1259,2	1258,8	4,4
Міське населення		466,4	466,9	467,3	467	465,5	-0,9
Сільське населення		788	790	792,3	792,2	793,3	5,3
Львівська область							
Чисельність наявного населення:	35	2540,7	2538,4	2537,7	2537,8	2534	-6,7
Міське населення		1546,1	1545,8	1547,1	1547	1544,7	-1,4
Сільське населення		994,5	992,5	990,7	990,8	989,3	-5,2
Івано-Франківська область							
Чисельність наявного населення:	25	1381,8	1382,1	1382,6	1382,4	1379,9	-1,9
Міське населення		599,6	600,8	602,6	604,5	605,1	5,5
Сільське населення		782,2	781,3	780	777,9	774,8	-7,4
Чернівецька область							
Чисельність наявного населення:	28	907,2	908,5	910	909,9	908,1	0,9
Міське населення		385,7	388,2	390,3	391,8	391,1	5,4
Сільське населення		521,5	520,3	519,7	518,1	517	-4,5
Карпатський регіон							
Чисельність наявного населення:	94	6084,1	6085,9	6089,9	6089,3	6080,8	-3,3
Міське населення		2997,8	3001,7	3007,3	3010,3	3006,4	8,6
Сільське населення		3086,2	3084,1	3082,7	3079	3074,4	-11,8

* Розраховано автором за матеріалами [4, 6-9]

Відповідно до проведених розрахунків можемо зробити висновок, що чисельність населення Карпатського регіону впродовж останні 5 років зменшилася на 3,3 тис. осіб. Слід зауважити, що чисельність міського населення у 2017 році зросла на 8,6 тис. осіб у порівнянні з 2013 роком, тоді як чисельність сільського населення зменшується з року в рік протягом усього аналізованого періоду та у 2017 році фактично становить 3074,4 тис. ос., що на 11,8 тис осіб менше, ніж у 2013 році. У Львівській та Івано-Франківській областях спостерігається зменшення чисельності населення, тоді як у Чернівецькій та Закарпатській, навпаки, – збільшення.

У табл. 3 розглянемо динаміку кількості закладів освіти Карпатського регіону упродовж 2013-2017 років.

Таблиця 3

Динаміка кількості закладів освіти Карпатського регіону за період 2013-2017 років, одиниць*

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
Закарпатська область							
ДНЗ	6	569	569	572	582	582	13
ЗНЗ		670	670	669	669	667	-3
ПТНЗ		18	16	16	16	16	-2
ВНЗ I-II РА		8	8	9	9	9	1
ВНЗ III-IV РА		6	6	5	5	5	-1
Львівська область							
ДНЗ	35	712	754	783	810	810	98
ЗНЗ		1410	1399	1386	1386	1363	-47
ПТНЗ		62	62	62	60	60	-2
ВНЗ I-II РА		22	21	21	21	20	-2
ВНЗ III-IV РА		22	22	21	20	23	1
Івано-Франківська область							
ДНЗ	25	386	394	402	415	415	29
ЗНЗ		745	744	740	740	727	-18

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
ПТНЗ		22	22	20	20	20	-2
ВНЗ I-II РА		16	12	11	11	11	-5
ВНЗ III-IV РА		6	5	5	5	5	-1
Чернівецька область							
ДНЗ	28	373	379	379	379	379	6
ЗНЗ		436	436	432	432	428	-8
ПТНЗ		16	16	16	16	16	0
ВНЗ I-II РА		13	13	13	13	13	0
ВНЗ III-IV РА		4	4	4	3	3	-1
Карпатський регіон							
ДНЗ	94	2040	2096	2136	2186	2186	146
ЗНЗ		3261	3249	3227	3227	3185	-76
ПТНЗ		118	116	114	112	112	-6
ВНЗ I-II РА		59	54	54	54	53	-6
ВНЗ III-IV РА		38	37	35	33	36	-2

* Розраховано автором за матеріалами [4, 6-9]

Відповідно до розрахованих даних можемо зробити висновок, що з початком процесу об'єднання територіальних громад розпочався активний розвиток мережі дошкільних навчальних закладів. За період 2013-2017 років у Карпатському регіоні створено 146 нових ДНЗ, зокрема: у Закарпатській області – 13, у Львівській – 98, у Івано-Франківській – 29 та у Чернівецькій – 6. Однак протягом аналізованого періоду спостерігається значне скорочення загальноосвітніх навчальних закладів, а саме у 2017 році їх фактична кількість по регіону становила 3185, що на 76 закладів менше, ніж у 2013 році. Кількість вищих навчальних закладів змінюється у негативній динаміці. Це пов'язано з освітньою реформою, яка передбачає оптимізацію мережі вищих навчальних закладів з метою підвищення рейтингу українських вузів на міжнародному рівні. Найактивніше до даного процесу долучилася Івано-Франківська область, де було ліквідовано 2 ПТНЗ, 5 ВНЗ I-II рівнів акредитації та 1 ВНЗ III-IV рівня акредитації.

Далі перейдемо до аналізу основних змін показників економічної складової потенціалу Карпатського регіону. Розглянемо показники ефективності функціонування трьох секторів регіону: динаміка змін на державному рівні, на рівні громади, а також на рівні бізнес-сектору. Загальним показником, за яким можна визначити рівень ефективності функціонування державної економіки Карпатського регіону – це показник валового регіонального продукту (ВРП). Як зазначається у методичних матеріалах Державної служби статистики України, валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти. У табл. 4 розглянемо основні тенденції щодо зміни валового регіонального продукту за період 2013-2017 років.

Таблиця 4

Динаміка валового регіонального продукту Карпатського регіону за період 2013-2017 років*

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
Закарпатська область							
ВРП усього, у фактичних цінах, млн. грн.	6	21400	24120	28952	-	-	-
ВРП у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.		17044	19170	22989	-	-	-
ВРП у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року		100,6	102,8	93,5	96,1	-	-
Львівська область							
ВРП усього, у фактичних цінах, млн. грн.	35	63329	72923	94690	-	-	-
ВРП у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.		24937	28731	37338	-	-	-
ВРП у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року		98,8	100,9	95,3	99,3	-	-

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
Івано-Франківська область							
ВРП усього, у фактичних цінах, млн. грн.	25	33196	37643	45854	-	-	-
ВРП у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.		24022	27232	33170	-	-	-
ВРП у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року		97,7	97,6	92,0	101,2	-	-
Чернівецька область							
ВРП усього, у фактичних цінах, млн. грн.	28	13757	15049	18506	-	-	-
ВРП у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.		15154	16552	20338	-	-	-
ВРП у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року		101,5	98,3	94,1	100,3	-	-
Карпатський регіон							
ВРП усього, у фактичних цінах, млн. грн.	94	131682	149735	188002	-	-	-
ВРП у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.		82072	93184	113835	-	-	-
ВРП у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року		99,65	99,9	93,73	99,23	-	-

* Розраховано автором за матеріалами [4, 6-9]

Відповідно до розрахованих даних можемо зробити висновок, що створення об'єднаних територіальних організацій позитивно вплинуло на динаміку показника ВРП по всьому Карпатському регіону. Як і передбачалося, у зв'язку з тим, що у Львівській області найбільша кількість об'єднаних територіальних громад, значення показника валового регіонального продукту у фактичних цінах зростає найшвидше. У зв'язку з відсутністю статистичних даних не можна беззаперечно оцінити поточний стан Карпатського регіону у даній сфері, однак загалом спостерігаються тенденції до зростання.

У контексті нашого дослідження важливого значення набуває питання ініціативності інститутів трьохстороннього партнерства. Розглянувши основні показники діяльності кожного з секторів (держави, громадськості та бізнесу) трьохстороннього партнерства, наразі перейдемо до аналізу їх ініціативності, яка проявляється в обсягах вкладених інвестицій в розвиток Карпатського регіону. Зокрема у табл. 5 наведено динаміку обсягу капітальних інвестицій трьох секторів за період 2013-2017 років.

Таблиця 5

Динаміка обсягу капітальних інвестицій трьох секторів за період 2013-2017 років, тис. грн.

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
Закарпатська область							
Інвестиції: за рахунок коштів державного бюджету	6	51375	19065	119426	115068	-	-
коштів місцевих бюджетів		139713	164216	413344	570062	-	-
власних коштів бізнес- підприємств		1052509	1089189	1566155	2590036	-	-
коштів громадян		964229	1021161	1308470	1025447	-	-
донорських коштів		2603	16339	25370	39830	-	-
Львівська область							
Інвестиції: за рахунок коштів державного бюджету	35	243871	126687	444772	635202	-	-
коштів місцевих бюджетів		296668	221794	755611	1323000	-	-
власних коштів бізнес- підприємств		5468638	5068511	7350174	10645488	-	-
коштів громадян		1780494	2208149	3254077	3291616	-	-
донорських коштів		252061	187909	232297	443715	-	-

Назва показника	К-сть ОТГ	Роки					Відхилення 2017-2013 +/-
		2013	2014	2015	2016	2017	
Івано-Франківська область							
Інвестиції: за рахунок коштів державного бюджету	25	77677	55106	127904	199498	-	-
коштів місцевих бюджетів		159953	236825	577842	916284	-	-
власних коштів бізнес-підприємств		2194077	2857195	6020902	4633362	-	-
коштів громадян		1511219	2171169	2112216	1820034	-	-
донорських коштів		19082	362530	13399	14102	-	-
Чернівецька область							
Інвестиції: за рахунок коштів державного бюджету	28	72156	31014	122546	194453	-	-
коштів місцевих бюджетів		110359	145273	300124	515088	-	-
власних коштів бізнес-підприємств		618506	681027	830132	1021989	-	-
коштів громадян		127355	682342	1388264	697439	-	-
донорських коштів		3451	2028	19553	21798	-	-
Карпатський регіон							
Інвестиції: за рахунок коштів державного бюджету	94	445079	231872	814648	1144221	-	-
коштів місцевих бюджетів		706693	768108	2046921	3324434	-	-
власних коштів бізнес-підприємств		9333730	9695922	15767363	18890875	-	-
коштів громадян		4383297	6082821	8063027	6834536	-	-
донорських коштів		277197	568806	290619	519445	-	-

* Розраховано автором за матеріалами [4, 6-9]

Відповідно до розрахованих даних можемо зробити висновок, що усі три сектори здійснюють свою роль у співпраці трьохстороннього партнерства. Загалом, у Карпатському регіоні за останні роки відбулися позитивні зміни. Інвестиції усіх секторів у 2016 році зросли у 1,5-2 рази порівняно з 2013 роком. Слід зауважити, що Карпатський регіон має достатньо високий рівень інвестиційної привабливості для іноземних партнерів, що проявляється у наданні донорських коштів на розвиток означеної території. Найбільш активно кошти залучаються у Львівську область.

Однак, якщо розглядати структуру саме реалізованих проектів у контексті децентралізації та трьохстороннього партнерства, то за оцінкою аналітиків [2], адміністративна реформа та об'єднання дає в першу чергу нову якість послуг у всіх сферах – освіті, медицині, адмінпослугах, безпеці тощо, дає фінансові можливості через ДФРР і субвенції для ОТГ впроваджувати проекти і вирішувати проблеми, які раніше не вирішувались роками. Зокрема, протягом 2015-2017 років у гірських районах за рахунок ДФРР було реалізовано 111 проектів.

У таблиці 6 розглянемо рівень участі трьохстороннього партнерства у Карпатському регіоні.

Таблиця 6

Рівень сформованості трьохстороннього співробітництва у розрізі областей Карпатського регіону*

Регіон	Зацікавлені сторони		
	Представники влади	Представники бізнесу	Представники громади
Закарпатська область	+	+	+
Івано-Франківська область	+	+	+
Львівська область	-	+	+
Чернівецька область	+	+	+

* Складено автором на основі [4]

Таким чином, наявність представників усіх секторів трьохстороннього співробітництва спостерігається у трьох областях (Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій), однак у Львівській області відсутні представники влад.

Висновки

Підсумовуючи усе вищесказане, можемо зробити висновок, що у Карпатському регіоні розпочався активний розвиток та впровадження нової парадигми – трьохстороннього партнерства. Наявність представників усіх секторів трьохстороннього співробітництва спостерігається у трьох областях Карпатського регіону (Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій), однак у Львівській області відсутні представники влад. Вже отримано перші результати, які свідчать про ефективність партнерських відносин між державою, громадським суспільством та бізнес-структурами. Загалом у Карпатському регіоні реалізовано 16 проектів трьохстороннього співробітництва, у сферах розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та ін. Для більшої результативності необхідно використовувати весь наявний резерв отриманих коштів, який у 2017 році використано на 74,8%. **Перспективним напрямком подальших досліджень є пріоритетні напрями інвестування залучених від трьох секторів коштів та коштів, отриманих від донорів у Карпатському регіоні.**

Список використаних джерел

1. Децентралізація. Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://decentralization.gov.ua/areas>
2. Карпатський регіон та децентралізація: на Прикарпатті найбільше ОТГ. Дзеркало Коломиї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dzerkalo.media/karpatskiy-region-ta-detsentralizatsiya-na-prikarpatti-nauybilshе-otg>.
3. Кійко О. А. Кластерний аналіз лісового комплексу карпатського регіону. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 7. URL: http://www.nbu.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nplanu/2009_7/107_Kijko_LAN_7.pdf
4. Офіційний сайт Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://www.ntser.gov.ua/content-org>
5. Слюсаренко В. Є. Оцінка основних тенденцій розвитку громадських організацій в областях українських карпат / В. Є. Слюсаренко // [Збірник науково-технічних праць] / Науковий вісник НЛТУ. – Львів, 2012. – Вип. (22.1). – С. 389-395;
6. Статистичні дані Головного управління статистики у Закарпатській області. URL: <http://www.uz.ukrstat.gov.ua/>
7. Статистичні дані Головного управління статистики у Івано-Франківській області. URL: <http://www.ifstat.gov.ua/>
8. Статистичні дані Головного управління статистики у Львівській області. URL: <http://www.lv.ukrstat.gov.ua/>
9. Статистичні дані Головного управління статистики у Чернівецькій області. URL: <http://www.cv.ukrstat.gov.ua/>